

Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – VI

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*} , MAREK MIŁKOWSKI⁴,
DARIUSZ KOJDER⁶, MARTYNA BURDA³, MICHAŁ OLESIŃSKI³ ,
PIOTR WIERZBANOWSKI³ ,
ARTUR SZPALEK⁸

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; ² ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków; ³ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice; ⁴ ul. Królowej Jadwigi 19/21, 26-600 Radom; ⁵ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom; ⁶ ul. Królickiego 4/31, 32-650 Kęty; ⁷ ul. Góry Świętej Anny 4, 47-150 Raszowa; ⁸ Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Ciszewskiego 8, 02-776 Warszawa

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – VI]. This paper continues a series of publications on the distribution of true bugs in Poland. It includes new faunistic data for 304 true bug species, including some rarely collected: *Aradus ribauti* (Aradidae), *Coranus aethiops*, *C. woodroffei* (Reduviidae), *Corythucha arcuata* (Tingidae), *Dicyphus annulatus* (Miridae), *Emblethis griseus*, *Eremocoris fenestratus* (Rhyparochromidae), *Heterogaster cathariae* (Heterogastridae), *Phytocoris intricatus* (Miridae), and *Temnostethus reduvinus* (Anthocoridae). Additionally, data on 44 species previously unreported in 14 zoogeographical regions of Poland are presented. It is also noteworthy that this paper was largely prepared using citizen science. Notably, the true bugs recorded in this way include invasive species (*Corythucha arcuata*, *Leptoglossus occidentalis*, and *Halyomorpha halys*). Due to the lack of funding being a significant obstacle to biodiversity studies in Poland, citizen science seems to be the only way to monitor all the dynamic changes in the national entomofauna effectively.

Key words: true bugs, faunistics, new records, big data, citizen science, biodiversity, monitoring of fauna, expansive species, invasive species, distribution.

Wstęp

Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane faunistyczne stanowią kontynuację cyklu prac przyczynkowych zapoczątkowanych pod koniec ubiegłej dekady (Gierlasiński i in. 2019a). W kolejnych latach (Gierlasiński i in. 2020a, 2021a, 2022, 2023) zgromadzono materiał obejmujący blisko 10000 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018) i zawierający informacje o rozmieszczeniu ponad 300 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych w Polsce. W rezultacie, w okresie czterech lat przedstawiono zbiór rekordów stanowiący ponad 14% wszystkich dotychczasowych danych faunistycznych dotyczących tej grupy zwierząt (Gierlasiński i Taszakowski 2025). Warto zaznaczyć, że uzyskanie takiego wyniku nie byłoby możliwe bez udziału i zaangażowania przedstawicieli tak zwanej nauki obywatelskiej (ang. *citizen science*).

Materiał i metody

Przedstawione dane faunistyczne oparte są o materiały i obserwacje z badań terenowych oraz dokumentacji

fotograficznej. Poza materiałami zebranymi bezpośrednio przez autorów, wykorzystano dane pozyskane dzięki ruchowi *citizen science*, jak również pochodzące z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DZUS).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973). Klasyfikację gatunków przyjęto za Schuh i Weirauch (2020), a ich nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (Aukema 2025). Identyfikacji dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierlasiński i in. (2019b, 2020b), Gorczyca (2004, 2007), Gorczyca i Herczek (2002, 2008), Jaczewski i Wróblewski (1976, 1978), Lis J.A. (2000), Lis J.A. i Lis B. (1998), Lis B. (2007), Lis B. i Lis J.A. (2002), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1972, 1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968).

Wykaz taksonów podano w ujęciu alfabetycznym. Gwiazdką – [*] – oznaczono gatunki nowe dla krain

zoogeograficznych. Mapy wygenerowano niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 6 (Gierlasiński 2024).

W wybranych przypadkach, w celu uzupełnienia istniejących kluczy do oznaczania, w pracy zaprezentowano również fotografie męskich narządów kopulacyjnych. Wykonano preparaty stałe z użyciem płynu Faure'a, które umieszczano następnie w cieplarni w temperaturze 35 stopni. W przypadku *P. variabilis* aedeagus ustawiono w zadanej pozycji przy użyciu krążków węglowych.

Materiały z Imielina (30.06.2022, 16.08.2023), Libuszy (9.05.2024, 19.06.2024) i Siedlisk Żmigrodzkich (21.06.2024) zebrano stosując zarówno-ręczną, samolowną, naziemną pułapkę świetlną o mocy 160W.

Ryc. 1. Genitalia samców wybranych gatunków. A – *Anthocoris nemoralis*, B – *A. nemorum*, C, E – *Chlamydatus pullus*, D – *Aradus ribauti*, F – *Notostira elongata*, G – *Orius niger*, H, I – *Psallus variabilis*. A, B, D, E, F – prawa paramera, C, G, H, I – aedeagus. Skala. A – G: 0,1 mm, H – I: 0,5 mm [Fig. 1. Male genitalia of selected species. A – *Anthocoris nemoralis*, B – *A. nemorum*, C, E – *Chlamydatus pullus*, D – *Aradus ribauti*, F – *Notostira elongata*, G – *Orius niger*, H, I – *Psallus variabilis*. A, B, D, E, F – right paramere, C, G, H, I – aedeagus. Scale bar. A – G: 0.1 mm, H – I: 0.5 mm].

Wykaz skrótów

AM – A. Masłowski, AS – A. Skiba, AT – Artur Taszakowski, DK – D. Kojder, GG – G. Gierlasiński, GK – G. Kolago, JG – J. Grzywocz, JR – J. Regner, JS – J. Sawoniewicz, JW – J. Wendzonka, KF – Studenckie Koło Naukowe Zoologów „Faunatycy”, KM – K. Mackiewicz, MB – M. Burda, MF – M. Fiedor, MM – M. Miłkowski, PS – P. Stawarski, PŻ – P. Żurawlew, RŻ – R. Żóralski, SC – S. Czeczor, TR – T. Rutkowski; ad luc. – zwabiony na światło; c. – kolekcja; det. – oznaczył; jez. – jezioro; leg. – zebrał lub zaobserwo-

wał; leśn. – leśnictwo; pBa – pułapki Barbera; pMo – pułapki Moericka; PN – Park Narodowy; rez. – rezerwat przyrody.

W nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM; ze względu na objętość pracy pominięto liczbę zebranych lub zaobserwowanych osobników. W przypadku osób, które jednocześnie zebrały i oznaczyły okazy zastosowano skrócony zapis, w zamian za „leg. & det.”.

Wykaz gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Śląsk Górny: Brynek [CA39]: 23.10.2023, leg. SC; Raszowa [BA98]: 21.09.2024, leg. SC.

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Podlasie: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 15.07.2008, leg. JS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 11.12.2023, leg. MM, det. GG.

**Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758)

Pieniny: Niedzica [DV47]: 25.08.2023, leg. DK, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, leg. JS, det. GG; **Śląsk Górny:** Brzeszcze, Nazieleńce [CA64]: 10.04.2022, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 20.05.2024, leg. GG; Tworóg [CB30]: 22.05.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kryspinów [DA14]: 16.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Chęciny [DB62]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Radom, Gołębiów [EB19]: 14.06.2023, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 19.04.2023, pułapka Lindgrena w koronie dębu, leg. MM, det. GG; Starochęciny [DB62]: 10.05.2022, leg. GK; Stawiany [DB70]: 12.06.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Pienin.

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Majdan Królewski [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 26.09.2022, 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 24.07.2024, leg. SC; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2023, leg. GK; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

Anthocoridae

**Acomporis alpinus* Reuter, 1875

Puszcza Białowieska: Białowieski PN [FD94]: 13.07.2024, otrząsanie, leg. T. Klejdysz, det. GG.

Gatunek nowy dla Puszczy Białowieskiej.

***Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bielany [DC99]: 4.08.2023, leg. MM, det. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, ad luc., 18.08.2022, ad luc., leg. T. Bziuk, c. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 17.08.2023, ad luc., leg. MM, det. GG.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) (Ryc. 1A)

Śląsk Górny: Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG.

A. nemorum (Linnaeus, 1761) (Ryc. 1B)

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 20.05.2024, leg. GG.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szreniawa [XT29]: 4.03.2023, leg. GG; **Śląsk Górny:** Frelichów [CA43]: 12.03.2023, leg. GG; Łęki [CA73]: 2.06.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG.

O. niger (Wolff, 1811) (Ryc. 1G)

Pojezierze Pomorskie: Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Człuchów [XV54]: 1.08.2023, leg. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Wincentów [EC10]: 29.08.2023, leg. MM, det. GG.

Temnostethus gracilis Horváth, 1907

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szklarka Przygodzicka [XT90]: 15.07.2022, leg. TR, det. GG.

T. reduvinus reduvinus (Herrich-Schaeffer, 1850)

Śląsk Górny: Katowice [CA56]: 15.07.2024, leg. T. Klejdysz, det. GG.

Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 24.07.2024, leg. JR, det. GG; Przygorzele [XS94]: 24.07.2024, leg. JR, det. GG.

Aradidae**Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833)**

Nizina Mazowiecka: rez. Zagożdżon [EC30]: 31.12.2023, leg. MM, det. GG; Zadobrze [EC20]: 20.08.2023, pod korą osiki, leg. MM, det. GG; **Podlasie:** Borki [FD69]: 18.05.2023, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 3.12.2023, pod korą martwego wiązu, leg. MM, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 18.12.2023, leg. MM, det. GG.

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Śląsk Górny: Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 20.05.2024, leg. GG.

A. brevicollis Fallén, 1807

Podlasie: Borki [FD69]: 18.05.2023, leg. MM, det. GG.

A. cinnamomeus Panzer, 1806

Śląsk Górny: Raszowa [BA98]: 10.04.2023, leg. SC.

A. conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

Nizina Mazowiecka: rez. Zagożdżon [EC30]: 31.12.2023, leg. MM, det. GG; rez. Załamanek [EC20]: 27.12.2023, leg. MM, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Dłusko [WU77]: 27.05.2023, leg. TR, det. GG.

A. depressus depressus (Fabricius, 1794)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Olkusz [CA97]: 23.04.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 28.04.2024, leg. MM, det. GG.

***A. ribauti Wagner, 1956 (Ryc. 1D)**

Nizina Mazowiecka: Przydworzyce [EC22]: 23.09.2023, leg. MM, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kielczany [FF50]: 7.05.2022, leg. KM; **Śląsk Górny:** Łęki [CA73]: 4.10.2023, leg. GG.

Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Pojezierza Mazurskiego.

Mezira tremulae tremulae (Germar, 1822)

Nizina Mazowiecka: Januszno [EC30]: 18.11.2023, pod korą osiki, leg. MM, det. GG.

Artheneidae**Chilacis typhae (Perris, 1857)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

Berytidae**Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG.

B. minor minor (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 25.05.2023, leg. AT, c. DZUS.

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Śląsk Dolny: Ślęza [XS23]: 21.07.2024, leg. SC.

Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** rez. Leniwa [EC20]: 12.08.2023, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Łebcz [CF27]: 31.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie:** Gugny [FE01]: 18.09.2007, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Jaroszewiec [DA07]: 5.05.2023, leg. GK; Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bosowice [DA99]: 12.06.2023, leg. GK; rez. Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, leg. GK; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

Blissidae

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS.

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Mikoszewo [CF62]: 13.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Kozłowo [DE50]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Babice [CA84]: 10.10.2024, leg. AT; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzylesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK.

Cimicidae

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [BC93]: 15.01.2024, leg. D. Solarczyk; Kotlin [XT85]: 10.01.2024, leg. D. Solarczyk; Ludowo [WU91]: 10.01.2024, leg. D. Solarczyk.

Coreidae

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Wincentów [EC10]: 11.07.2023, leg. MM, det. GG.

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; **Śląsk Górny:** Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzylesie [DB12]: 6.09.2023, leg. GK.

**Ceraleptus gracilicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Wschodni: Nowy Żmigród [EV39]: 3.05.2024, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Jaśce (leśn.) [EC20]: 28.05.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 31.05.2023, leg. GK; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 4.06.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 30.05.2023, leg. MM, det. GG.

Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

C. lividus Stein, 1858

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. D. Palinker, c. DZUS; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Przyborów [VU82]: 4.08.2023, leg. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; Sucharzewo [XT27]: 18.06.2023, leg. PŻ; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyń [CF17]: 3.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG;

Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Mechowo [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Opalino [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; Rzeczycza [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Zdieszowice [BA98]: 6.08.2024, leg. SC; **Śląsk Górny:** Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 4.09.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olkusz, Zagaje [DA07]: 5.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Chęciny [DB62]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK; Stary Grzybów [DB66]: 8.06.2023, leg. GK.

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

Nizina Sandomierska: Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. D. Palinker, c. DZUS; **Śląsk Górny:** Ligota Dolna [BA99]: 15.04.2018, leg. JG, c. USMB; Pszów [CA14]: 4.06.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; rez. Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, leg. GK.

C. scabricornis (Panzer, 1809)

Śląsk Górny: Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK.

Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

Wyżyna Małopolska: Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Skotniki Dolne [DA78]: 4.05.2023, leg. GK.

**Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)

Nizina Mazowiecka: rez. Zagożdżon [EC30]: 27.04.2024, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Komorów [EA57]: 31.05.2023, leg. GK; Majdan Królewski [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; Szydłowiec [EA47]: 21.08.2023, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

G. juniperi Herrich-Schaeffer, 1839

Śląsk Dolny: Uciechów [XS12]: 10.06.2023, leg. SC; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 15.08.2023, leg. DK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kryspinów [DA14]: 16.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Choiny [DB52]: 26.06.2023, leg. GK; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Radom, Gołębiów [EB19]: 24.10.2023, leg. MM, det. GG.

**Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)

Nizina Mazowiecka: Cybulice Małe [DD70]: 28.09.2023, leg. GK; Loretto [ED32]: 21.10.2023, leg. MM; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dobieszczynna [XT86]: 14.04.2023, leg. PŻ; **Puszcza Białowiecka:** Pogorzelce [FD84]: 20.01.2024, leg. MM; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 10.10.2023, leg. SC; Imielin [CA75]: 23.03.2024, leg. AT; Mysłowice, Ćmok [CA66]: 5.09.2023, leg. A. Larysz, c. USMB;

Raszowa [BA98]: 13.10.2023, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Olsztyn [CB72]: 21.10.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Radom, Las Kapturski [EB09]: 4.02.2023, leg. MM.

Gatunek nowy dla Puszczy Białowieskiej.

***Nemocoris fallenii* R.F. Sahlberg, 1848**

Pojezierze Mazurskie: Gawiniańce [FF50]: 9.08.2023, leg. KM; Konstancyńka [FE59]: 13.11.2021, leg. KM; Radziucie [FF50]: 27.03.2020, leg. KM.

****Spathocera laticornis* (Schilling, 1829)**

Pobrzeże Bałtyku: Kartoszyń [CF17]: 3.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny**: Sosnowiec, Klimontów [CA67]: 12.05.2024, leg. AS.

Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku.

***Syromastus rhombus* (Linnaeus, 1767)**

Pojezierze Pomorskie: Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny**: Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 16.04.2023, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK; Ogródzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Lipowica [DB62]: 20.05.2024, leg. GG; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

****Ulmicola spinipes* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Pojezierze Mazurskie**: Konstancyńka [FE59]: 27.03.2020, leg. KM.

Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Corixidae

***Sigara lateralis* (Leach, 1817)**

Śląsk Górny: Łęki [CA73]: 30.06.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska**: Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG.

***S. striata* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Łęki [CA73]: 30.06.2023, leg. GG.

Cydnidae

***Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Raszowa [BA98]: 30.07.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Poraj [CB71]: 22.09.2023, leg. AS; **Wyżyna Małopolska**: Mała Wieś [DB04]: 1.10.2023, leg. AS.

***Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)**

Wyżyna Małopolska: Radom, Wincentów [EC10]: 29.08.2023, leg. MM, det. GG.

***Cydnus aterrimus* (Forster, 1771)**

Śląsk Górny: Sosnowiec, Klimontów [CA67]: 30.07.2023, leg. AS.

****Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Ustka [XA15]: 17.06.2022, leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Gnieździska [DB43]: 14.05.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***L. picipes* (Fallén, 1807)**

Pojezierze Mazurskie: Kalbornia [DE31]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Pojezierze Pomorskie: Rzczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Żyrowa [BA99]: 15.03.2024, leg. SC; **Śląsk Górny**: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, pBa, leg. GG; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 10.10.2001, spleśniałe zboże, leg. JG, c. USMB; Sosnowiec, Maczki [CA76]: 9.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Gnieździska [DB43]: 14.05.2023, leg. GK; Radom, Gołębiów [EB19]: 14.06.2023, leg. MM, det. GG.

***Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866**

Nizina Mazowiecka: Reguły [DC98]: 4.05.2022, leg. TR, det. GG.

***S. morio* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. A. Żaba, c. DZUS.

***Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: Duranów [EB44]: 27.09.2023, leg. GK.

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Raszowa [BA98]: 6.05.2024, leg. SC; **Wyżyna Małopolska**: Radom, Gołębiów [EB19]: 21.06.2023, leg. MM, det. GG.

***T. sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 11.06.2021, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 9.05.2024, leg. TR, det. GG.

Cymidae

***Cymus aurescens* Distant, 1883**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG.

***C. clavculus* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Małopolska: Morawica [DB72]: 7.09.2024, leg. TR, det. GG.

***C. glandicolor* Hahn, 1832**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rąbczyn [XU55]: 6.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Jedlnia-Letnisko [EB29]: 26.08.2023, leg. MM, det. GG.

Geocoridae***Geocoris ater* (Fabricius, 1787)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, leg. GK; **Śląsk Górny:** Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Pustynia Błędowska [CA97]: 10.05.2023, leg. GK.

***G. dispar* (Waga, 1839)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Śląsk Górny:** Chorzów, Park Śląski [CA57]: leg. AM, c. DZUS; Imielin [CA75]: 24.08.2020, leg. AT, c. DZUS.

***G. grylloides* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Sandomierska: Komorów [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kluki [XA56]: 26.07.2005, leg. W. Żyła, c. USMB; **Śląsk Górny:** Strzelce Opolskie [CA09]: 6.08.2024, kamieniołom, leg. SC; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 8.06.2024, leg. GG; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

Gerridae***Limnopus rufoscutellatus* (Latreille, 1807)**

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, leg. JS, det. GG.

Heterogastridae***Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829**

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG.

****H. cathariae* (Geoffroy, 1785)**

Podlasie: Kuzawka [FC73]: 20.10.2024, leg. J. Krogulec.

Gatunek nowy dla Podlasia.***H. urticae* (Fabricius, 1775)**

Śląsk Górny: Kęty [CA72]: 11.06.2024, leg. DK, det. GG.

***Platyplax salviae* Schilling, 1829**

Wyżyna Małopolska: Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

Hydrometridae***Hydrometra stagnorum* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG.

Leptopodidae***Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778)**

Śląsk Górny: Nowa Wieś Tworoska [CB40]: 1.10.2024, leg. SC.

Lygaeidae****Arocatus longiceps* (Stal, 1872)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC07]: 9.09.2024, leg. A. Szpalek; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Szreniawa [XT29]: 4.03.2023, leg. GG.

Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Nizina Sandomierska: Komorów [EA57]: 31.05.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR; Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyno [CF17]: 10.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie:** Gugny [FE01]: 18.09.2007, leg. JS, det. GG; Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, 8.05.2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chojnice [XV65]: 1.08.2023, leg. GG; Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 23.04.2023, leg. JR; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 16.10.2024, leg. SC; Chorzów, Park Śląski [CA57]: leg. AM, c. DZUS; Kęty [CA72]: 15.08.2023, leg. DK; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 20.05.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 22.04.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kryspinów [DA14]: 16.09.2023, leg. GK; Pogoria [CA78]: 9.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Chęciny [DB62]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 19.04.2023, pułapka Lindgrena w koronie dębu, leg. MM, det. GG; Skotniki Dolne [DA78]: 4.05.2023, leg. GK; Stawiany [DB70]: 12.06.2023, leg. GK.

***Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 13.04.2024, leg. SC; Ligota Dolna [BA99]: 18.10.2023, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 1.05.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Chęciny [DB62]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2023, leg. GK; Skotniki Dolne [DA78]: 4.05.2023, leg. GK; Stawiany [DB70]: 12.06.2023, leg. GK.

***Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)**

Nizina Sandomierska: Komorów [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Łebcz [CF27]: 31.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Chorzów, Park Śląski [CA57]: leg. AM, c. DZUS; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK.

***Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Żabno [WT43]: 10.08.2023, leg. GG; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 11.06.2021, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 9.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG.

***N. thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Żabno [WT43]: 10.08.2023, leg. GG; Poznań, Wola [XU20]: 9.08.2021, pMo, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Rzeczycza [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Giemzów [DC02]: 9.08.2022, leg. GG; Radom, Wincentów [EC10]: 29.08.2023, leg. MM, det. GG.

****Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852)**

Nizina Sandomierska: Niepołomice [DA44]: 19.03.2023, leg. GK; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 21.04.2023, leg. AT, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kryspinów [DA14]: 16.09.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

***Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Czapury [XT39]: 2021, leg. JW, det. GG; Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rzeczycza [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Sarbinowo [VU73]: 4.08.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG.

***Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 25.05.2023, leg. AT, c. DZUS.

Miridae***Acetropis carinata* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 11.06.2021, leg. JW, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 20.05.2024, leg. AT, c. DZUS; Pszów [CA14]: 4.06.2023, leg. MB, c. DZUS.

***A. gimmerthalii gimmerthalii* (Flor, 1860)**

Pobrzeże Bałtyku: rez. Beka [CF35]: 14.09.2021, leg. PS, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.05.2023, leg. AT, c. DZUS.

***A. longirostris* Puton, 1875**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.05.2023, leg. AT, c. DZUS; Łęki [CA73]: 2.06.2023, leg. GG.

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV29]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; Kartoszyno [CF17]: 30.07.2022, leg. RŻ, det. GG; Łebcz [CF27]: 31.07.2022, leg. RŻ, det. GG; rez. Beka [CF35]:

14.09.2021, leg. PS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Rzeczycza [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Kotlarnia [CA17]: 26.07.2024, leg. SC; Ligota Dolna [BA99]: 2.07.2024, kamieniołom, leg. SC; Pszów [CA14]: 19.06.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 30.05.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Radom, Wincentów [EC10]: 8.08.2023, leg. MM, det. GG; Stanowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Bartne [EV29]: 9.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Dmuchowo [CF17]: 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; Kartoszyno [CF17]: 30.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Mechowow [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, 4.09.2023, leg. MB, c. DZUS; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AM, c. DZUS, 11.08.2022, leg. AT, c. DZUS, 11.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 7.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Mechowow [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.06.2023, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

***A. ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)**

Śląsk Górny: rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AM, c. DZUS.

***Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Górny: Ruda Śląska [CA46]: 20.07.2022, ad luc., leg. JG, c. USMB.

***Amblytulus albidus (Hahn, 1834)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. P. Wierzbowski, c. DZUS; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.06.2022, ad luc., leg. N. Kaszyca-Taszakowska.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

A. nasutus (Kirschbaum, 1856)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 11.06.2021, leg. JW, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Wodzisław Śląski [CA14]: 12.06.2023, leg. MB, c. DZUS.

***Apolygus limbatus (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.

***A. lucorum (Meyer-Dür, 1843)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Kotlina Nowotarska:** Nowy Targ, Kowaniec [DV38]: 14.08.2023, leg. GG; **Śląsk Górny:** Przepiszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG.

Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.

A. spinolae (Meyer-Dür, 1841)

Wyżyna Małopolska: Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, leg. AT, c. DZUS; **Puszcza Białowieska:** Białowieski PN [FD94]: 13.07.2024, otrząsanie, leg. T. Klejdysz, det. GG.

Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Kotlina Nowotarska: Nowy Targ, Kowaniec [DV38]: 14.08.2023, leg. GG; **Nizina Sandomierska:** Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK.

C. roseomaculatus roseomaculatus (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Bartne [EV29]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS.

Camptozygum aequale (Villers, 1789)

Wyżyna Małopolska: Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Dąbrówka [BA99]: 15.06.2024, leg. SC; **Śląsk Górny:** Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 25.06.2024, leg. SC; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK; Ocieski [DB92]: 13.07.2024, leg. DK; rez. Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, leg. GK.

Capsus ater (Linnaeus, 1758)

Podlasie: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 15.07.2008, leg. JS, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 27.05.2024, leg. SC; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, pBa, leg. GG; Pszów [CA14]: 4.06.2023, leg. MB, c. DZUS.

Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Opalino [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. MB, c. DZUS.

C. spiralifer Kerzhner, 1988

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, leg. AT, c. DZUS.

Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG.

C. pullus (Reuter, 1870) (Ryc. 1C, E)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 17.06.2021, leg. JW, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 12.06.2020, leg. JG, c. USMB; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Kuźnica Wąsowska [DB02]: 6.09.2023, leg. GK; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

C. saltitans (Fallén, 1807)

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 30.05.2023, leg. AT, c. DZUS; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, pBa, leg. GG.

Closterotomus biclavatus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Sandomierska: Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG.

C. fulvomaculatus (De Geer, 1773)

Kotlina Nowotarska: Knurów [DV48]: 24.08.2023, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Wełecz [DA79]: 12.06.2023, leg. GK.

Criocoris crassicornis (Hahn, 1834)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG.

****Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842)**

Pojezierze Mazurskie: Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, lasek, leg. TR, det. GG.

Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.***D. lutescens* (Schilling, 1837)**

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 15.09.2024, leg. DK, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, c. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 16.08.2023, leg. JG, c. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 19.04.2023, pułapka Lindgrena w koronie dębu, leg. MM, det. GG.

****D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Kotlina Nowotarska: Knurów [DV48]: 24.08.2023, leg. DK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Leniwa [EC20]: 12.08.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. M. Olesiński, c. DZUS; Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 17.07.2022, leg. RŻ, det. GG; Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Mechowo [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 15.09.2024, leg. DK, det. GG; Ligota Dolna [BA99]: 2.07.2024, kamieniołom, leg. SC; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; rez. Skończanka [DA14]: 2.07.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

Gatunek nowy Kotliny Nowotarskiej.****Dichroscytus gustavi* Josifov, 1981**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.05.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.***Dicyphus annulatus* (Wolff, 1804)**

Pobrzeże Bałtyku: Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG.

***D. globulifer* (Fallén, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 17.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

***Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)**

Beskid Zachodni: Stary Sącz [DV79]: 2.05.2024, leg. AT, c. DZUS.

****Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Wola [XU20]: 9.08.2021, pMo, leg. JW, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG.

***G. fulvicollis* Jakovlev, 1877**

Wyżyna Małopolska: Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG.

****Hallodapus rufescens* (Burmeister, 1835)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.05.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 31.07.2024, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 16.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

***H. luteicollis* (Panzer, 1804)**

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG.

***Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 14.05.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Szewce [XT09]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 12.05.2023, otrząsanie dębu, leg. MM, det. GG.

***Heterocordylus tibialis* (Hahn, 1833)**

Śląsk Górny: Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG.

***Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 5.08.2016, leg. KF, c. DZUS; **Pojezierze Mazurskie:** Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 20.05.2024, leg. AT, c. DZUS.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomska [DA53]: 4.06.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 11.06.2021, leg. JW, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; Kozłowo [DE50]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Mechowo [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 27.05.2024, leg. SC; Imielin, Gólcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG; Kęty [CA72]: 4.06.2024, leg. DK; Łęki [CA73]: 2.06.2023, pBa, leg. GG; Pszów [CA14]: 4.06.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 1.06.2024, leg. SC; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Stawiany [DB70]: 12.06.2023, leg. GK.

***L. ferrugata* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Małopolska: Choiny [DB52]: 26.06.2023, leg. GK; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Mechowo [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Pobrzeże Bałtyku: Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Pojezierze Pomorskie: Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

***L. pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Czapury [XT39]: 2021, leg. JW, det. GG; Poznań, Wola [XU20]: 9.08.2021, pMo, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; Kartoszyno [CF17]: 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie:** Gugny [FE01]: 18.09.2007, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 22.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Opalino [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ,

det. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Łęki [CA73]: 1.07.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 25.09.2022, 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Chęciny [DB62]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 20.05.2024, leg. GG; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 11.12.2023, leg. MM, det. GG.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** rez. Leniwa [EC20]: 12.08.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Czapury [XT39]: 2021, leg. JW, det. GG; Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Dmucha [CF17]: 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; Gniezdzewo [CF36]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; Kartoszyno [CF17]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; rez. Beka [CF35]: 14.09.2021, leg. PS, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Konarzyny [XV56]: 1.08.2022, leg. DK, det. GG; Opalino [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; Tyłowo [CF16]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 9.09.2021, leg. W. Żyła, c. USMB; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.06.2022, ad luc., leg. N. Kaszyca-Taszkowska, c. DZUS; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, ad luc., leg. JG, c. USMB; Wodzisław Śląski [CA14]: 12.06.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 19.04.2023, pułapka Lindgreny w koronie dębu, leg. MM, det. GG.

***Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

***Macrotylus herrichi* (Reuter, 1873)**

Wyżyna Małopolska: Lipowica [DB62]: 8.06.2024, leg. GG.

***M. quadrilineatus* (Schrank, 1785)**

Pieniny: Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG.

***Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krosno Odrzańskie [WT06]: 9.08.2023, leg. T. Rakoczy, det. GG.

***Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Kalbornia [DE31]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 16.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 8.06.2024, leg. GG.

***Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 17.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG.

****Mermilocerus schmidtii* (Fieber, 1836)**

Nizina Sandomierska: Zabierzów Bocheński [DA54]: 19.06.2022, leg. M. Świostek.

Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

***Miris striatus* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Raszowa [BA98]: 14.05.2023, leg. SC.

****Monosynamma sabulicola* (Wagner, 1947)**

Śląsk Górny: Łęki [CA73]: 30.06.2023, pBa, leg. GG.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

***Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)**

Wyżyna Małopolska: Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

***Neolygus viridis* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

***Notostira elongata* (Geoffroy, 1785) (Ryc. 1F)**

Pojezierze Mazurskie: Kozłowo [DE50]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG.

***N. erratica* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024,

leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 8.06.2024, leg. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

***Oncotylus punctipes* Reuter, 1873**

Śląsk Górny: Pszów [CA14]: 19.06.2023, leg. MB, c. DZUS.

***Orthocephalus brevis* (Panzer, 1798)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG.

***O. coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Śląsk Górny: Pszów [CA14]: 10.06.2023, leg. MB, c. DZUS.

***O. saltator* (Hahn, 1835)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.07.2017, leg. AT, c. DZUS; Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, leg. KF, c. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG.

***O. vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.05.2024, 19.06.2024, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Ślężany [ED11]: 8.06.2018, leg. A. Matusiak, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG.

***Orthops kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyno [CF17]: 30.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Mechowo [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG.

***Orthotylus bilineatus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, ad luc., leg. JG, c. USMB.

***O. ericetorum ericetorum* (Fallén, 1807)**

Pobrzeże Bałtyku: Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG.

****O. tenellus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Górny: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Śląsk Górny: Brynek [CA39]: 5.09.2024, leg. SC.

***Phoenicocoris obscurellus* (Fallén, 1829)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

***P. melanocephalus* (Linnaeus, 1767)**

Śląsk Górny: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG; Łęki [CA73]: 2.06.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 12.06.2023, leg. MM, det. GG.

***Phytocoris intricatus* Flor, 1861**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

***P. tiliae tiliae* (Fabricius, 1777)**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.08.2023, ad luc., leg. JG, c. USMB.

***P. ulmi* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG.

***P. varipes* Boheman, 1852**

Beskid Zachodni: Żabnica [CV69]: 8.08.2020, leg. Ł. Depa, c. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Pińczów [DA69]: 22.07.2017, leg. Ł. Depa, c. DZUS.

****Pilophorus confusus* (Kirschbaum, 1856)**

Pobrzeże Bałtyku: Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Grudziądz [CE52]: 9.08.2022, leg. GG.

Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.***Pinalitus rubricatus* (Fallén, 1807)**

Puszcza Białowieska: Białowieski PN [FD94]: 13.07.2024, otrząsanie, leg. T. Klejdysz, det. GG.

***Placochilus seladonicus seladonicus* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Przemyśl [FA21]: 29.06.2018, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyń [CF17]: 30.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; Kozłowo [DE50]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jez. Gluche Małe [XV66]: 4.08.2022, leg. GG; Mechowo [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Kęty [CA72]: 11.06.2024, leg. DK, det. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Złoty Potok [CB81]: 9.06.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Ocieski [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Myszy [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Piecinny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; Kartoszyń [CF17]: 30.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Mechowo [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 8.06.2024, leg. GG.

****Polymerus microphthalmus* (Wagner, 1951)**

Pojezierze Mazurskie: Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG.

Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.***P. nigrita* (Fallén, 1807)**

Pojezierze Mazurskie: Kozłowo [DE50]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG.

***P. palustris* (Reuter, 1907)**

Pojezierze Pomorskie: Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Łęki [CA73]: 2.06.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

***P. unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Wyżyna Małopolska: Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

***Psallus salicis* (Kirschbaum, 1856)**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 25.07.2020, ad luc., leg. JG, c. USMB.

***P. variabilis* (Fallén, 1829) (Ryc. 1H, I)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 13.06.2019, leg. AT, c. DZUS; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG.

***P. varians* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Śląsk Górny: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG.

***Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Pobrzeże Bałtyku: Ustka [XA15]: 17.06.2022, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG.

***Salicarus roseri* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Śląsk Górny: Sosnowiec, Środula [CA67]: 18.06.2023, leg. AS.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 9.08.2016, leg. KF, c. DZUS; **Nizina Sandomierska:** Dębiaki [EA37]: 21.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Rąbczyn [XU55]: 6.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyń [CF17]: 3.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Mechowo [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Opalino** [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Chorzów, Park Śląski [CA57]: leg. AM, c. DZUS; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Łęki [CA73]: 23.05.2023, 1.07.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 31.07.2024, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 20.05.2024, leg. GG.

***S. holsata* (Fabricius, 1787)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Bartne [EV29]: 9.08.2016, leg. KF, c. DZUS.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 9.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bielany [DC99]: 14.05.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; Kartoszyń [CF17]: 3.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Mechowo [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Chorzów, Park Śląski [CA57]: leg. AM, c. DZUS; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Kęty [CA72]: 15.08.2023, leg. DK, det. GG; Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; rez. Łęczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AM, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Kalbornia [DE31]: 17.07.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomor-**

skie: rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.06.2023, 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 3.06.2024, leg. SC.

***Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, c. DZUS.

***S. luridus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. D. Palinker, c. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG.

***Systellonotus triguttatus* (Linnaeus, 1767)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS.

***Teratocoris antennatus* (Boheman, 1852)**

Podlasie: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 10.07.2008, leg. JS, det. GG.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 21.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Hadykówka [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; Majdan Królewski [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Przyborów [VU82]: 4.08.2023, leg. GG; Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gnieździewo [CF36]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; Kartoszyń [CF17]: 30.07.2022, leg. RŻ, det. GG; Łebcz [CF27]: 31.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Nizina Sandomierska: Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Komorów [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 15.07.2008, leg. JS, det. GG;

Pojezierze Pomorskie: rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 4.09.2023, leg. SC; Leśnica [CA09]: 30.07.2023, leg. SC; Raszowa [BA98]: 4.08.2023, leg. SC; Raszowa [CA08]: 6.08.2023, leg. SC; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

H. mirmicoides (O. Costa, 1834)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kostrzyn nad Odrą [VU72]: 4.08.2023, leg. DK, det. GG; Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; Ustka [XA15]: 17.06.2022, leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Człuchów [XV54]: 1.08.2023, leg. GG; Mechowo [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; Tyłowo [CF16]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Brzeszcze, Nazieleńce [CA64]: 10.04.2022, leg. GG; Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 31.07.2024, leg. MB, c. DZUS; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

Nabis brevis brevis Scholtz, 1847

Pieniny: Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Opalino [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 25.09.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

N. flavomarginatus Scholtz, 1847

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kozłowo [DE50]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Chorzów, Park Śląski [CA57]: leg. AM, c. DZUS.

N. limbatus Dahlbom, 1851

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

N. pseudoferus pseudoferus Remane, 1949

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** rez. Leniwa [EC20]: 12.08.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 9.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Gugny [FE01]: 18.09.2007, leg. JS, det. GG; Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, 20.05.2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Połczyn-Zdrój [WV75]: 2.08.2022, leg. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Pustynia Kozłowska [WS49]: 27.08.2022, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, leg. GG; Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 25.09.2022, leg. MB, c. DZUS; rez. Łęczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, c. DZUS, 11.08.2022, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 16.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, pBa, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

N. rugosus (Linnaeus, 1758)

Pojezierze Pomorskie: Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG.

Prostemma aeneicolle Stein, 1857

Nizina Mazowiecka: rez. Ponty Dęby [EC20]: 28.06.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kliczków [WS38]: 28.08.2022, leg. PŻ, det. GG; Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 10.09.2023, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Aleksandrów [EB29]: 6.08.2023, leg. MM, det. GG; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Wełnin [DA97]: 12.06.2023, leg. GK.

Naucoridae

Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758)

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94]: 10.09.2023, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Babice [CA84]: 10.10.2024, leg. AT.

Nepidae

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Śląsk Górny: Jastrzębie-Zdrój [CA23]: 21.03.2024, leg. AT; Raszowa [BA98]: 3.06.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Pogoria [CA78]: 9.05.2023, leg. GK.

Notonectidae

Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758

Śląsk Górny: Krasowa [BA98]: 26.12.2023, leg. SC.

Oxycarenidae

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)

Nizina Sandomierska: Niepołomice [DA44]: 22.03.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kliczków [WS38]: 28.08.2022, leg. PŻ, det. GG; Krosno Odrzańskie [WT06]: 9.08.2023, leg. GG; Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; Powidz [XU91]: 7.05.2023, leg. PŻ; **Śląsk Dolny:** Opole [YS01]: 19.09.2024, leg. SC; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 15.08.2023, leg. DK, det. GG; Miasteczko Śląskie [CA59]: 29.10.2023, leg. GK; Raszowa [BA98]: 15.09.2024, leg. SC; **Wyżyna Małopolska:** Gacki [DA68]: 22.07.2023, leg. GK.

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** rez. Leniwa [EC20]: 12.08.2023, leg. MM, det. GG; Warszawa, Bielany [DC99]: 14.05.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. D. Palinker, c. DZUS; Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; Szewce [XT09]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; Dmuchowo [CF17]: 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; Kartoszyño [CF17]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Kalbomnia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Kozłowo [DE50]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Mechowo [CF26]: 15.07.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Sarbinowo [VU73]: 4.08.2023, leg. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 4.06.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [CA08]: 9.03.2024, leg. SC; Wodzisław Śląski [CA14]: 16.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK; Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; Pustynia Siedlecka [CB81]: 28.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Aleksandrów [EB29]: 6.08.2023, leg. MM, det. GG; Bosowice [DA99]: 12.06.2023, leg. GK; Korzecko [DB52]:

13.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Melonek [EB12]: 29.05.2023, 29.05.2023, leg. GK; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK; Piaski Brzóstowskie [EB33]: 27.09.2023, leg. GK; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Stary Grzybów [DB66]: 8.06.2023, leg. GK.

A. klugii Hahn, 1833

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. H. Gazek, c. DZUS, 21.06.2024, leg. P. Wierzbowski, c. DZUS; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 8.07.2023, leg. GK; Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; rez. Skołczanka [DA14]: 2.07.2023, leg. GK.

**A. rostrata* Boheman, 1852

Nizina Sandomierska: Hadykówka [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; Pustynia Siedlecka [CB81]: 28.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Kuźnica Wąsowska [DB02]: 6.09.2023, leg. GK; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

Antheminia lunulata (Goeze, 1778)

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68]: 22.07.2023, leg. GK.

Arma custos (Fabricius, 1794)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Dębiaki [EA37]: 21.08.2023, leg. GK; Majdan Królewski [EA57]: 13.08.2023, leg. GK.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Nizina Mazowiecka: Cybulice Małe [DD70]: 28.09.2023, leg. GK; Lucynów [ED32]: 11.09.2023, leg. GK; Warszawa, Rembertów [EC19]: 11.09.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Dębiaki [EA37]: 21.08.2023, leg. GK; Huta Komorowska [EA58]: 13.08.2023, leg. GK; Szydłowiec [EA47]: 31.05.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Dmuchowo [CF17]: 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; Kartoszyño [CF17]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbomnia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Rzeczycza [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Kotleń [CA17]: 26.07.2024, leg. SC; Ligota Dolna [BA99]: 2.07.2024, kamieniołom, leg. SC;

Pszów [CA14]: 31.07.2024, leg. MB, c. DZUS; Strzelce Opolskie [CA09]: 1.09.2023, leg. SC; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Gielnia [EB71]: 24.08.2023, leg. GK; Irena [EB72]: 24.08.2023, leg. GK; Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Chęciny [DB62]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Kuźnica Wąsowska [DB02]: 6.09.2023, leg. GK; Międzyzlesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK; Radom, Wincentów [EC10]: 8.08.2023, leg. MM, det. GG; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

C. purpureipennis (De Geer, 1773)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kartoszyń [CF17]: 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie**: Jarnice [ED60]: 9.06.2023, leg. MM, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 12.08.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Międzyzlesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK; Mosty [DB52]: 26.06.2023, leg. GK; Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK; Skotniki Dolne [DA78]: 4.05.2023, leg. GK; Starocheńciny [DB62]: 10.05.2022, leg. GK.

Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1852)

Nizina Sandomierska: Biesiadka [EA36]: 31.05.2023, 21.08.2023, leg. GK; **Śląsk Górny**: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 13.04.2024, leg. SC; Miasteczko Śląskie [CA59]: 29.10.2023, leg. GK; Tworóg [CB30]: 20.03.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Olsztyn [CB72]: 21.10.2023, leg. GK.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Lucynów [ED32]: 7.07.2023, leg. GK; Wilczkowice Górne [EC32]: 9.07.2023, otrząsanie krzewów, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Hadykówka [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. D. Palinker, c. DZUS; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; Kartoszyń [CF17]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; Łebcz [CF27]: 31.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie**: Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.

2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chojnice [XV65]: 1.08.2023, leg. GG; Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; Sarbinowo [VU73]: 4.08.2023, leg. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Górny**: Ligota Dolna [BA99]: 2.07.2024, kamieniołom, leg. SC; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, 31.07.2024, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK; Olkusz [CA97]: 23.04.2023, leg. GK; Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 8.06.2024, leg. GG; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Międzyzlesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 19.04.2023, pułapka Lindgrena w koronie dębu, leg. MM, det. GG; Radom, Wincentów [EC10]: 5.09.2023, leg. MM, det. GG; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Starocheńciny [DB62]: 10.05.2022, leg. GK.

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)

Pojezierze Mazurskie: rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG.

E. oleracea (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Bartne [EV29]: 9.08.2016, leg. KF, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Szydłowiec [EA47]: 31.05.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kartoszyń [CF17]: 30.07.2022, leg. RŻ, det. GG; Łebcz [CF27]: 31.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 5.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Opalino [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; Szczecinek [XV15]: 5.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny**: Muszkowice [XS31]: 7.04.2024, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Imielin [CA75]: 30.05.2023, leg. AT, c. DZUS; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Pogoria [CA78]: 9.05.2023, leg. GK; Wielkie Drogi [DA03]: 15.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Irena [EB72]: 24.08.2023, leg. GK; Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; Naęczów [EB88]: 22.06.2023, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Lipowica [DB62]:

20.05.2024, leg. GG; Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK; Radom, Las Kapturski [EB09]: 19.04.2023, pułapka Lindgrena w koronie dębu, leg. MM, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 17.08.2023, ad luc., leg. MM, det. GG; Stary Grzybów [DB66]: 8.06.2023, leg. GK.

***E. ornata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. J. Hysa, c. DZUS; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Melonek [EB12]: 29.05.2023, leg. GK; Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Pieniny:** Niedzica [DV47]: 25.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 8.07.2023, leg. GK; rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Łęki [CA73]: 2.06.2023, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Nizina Mazowiecka: Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Lucynów [ED32]: 7.07.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. D. Palinker, c. DZUS; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 6.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Kalbornia [DE31]: 27.06.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Szczecinek [XV15]: 5.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 27.08.2023, leg. SC; **Śląsk Górny:** Krasowa [BA98]: 4.08.2023, leg. SC; Pszów [CA14]: 4.06.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; Wielkie Drogi [DA03]: 15.06.2023, leg. GK; Złoty Potok [CB81]: 9.06.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

****Halyomorpha halys* (Stal, 1855)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Komorowice [CA52]: 15.12.2024, leg. T. Pindel, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 24.02.2024, leg. M. Ciuba, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Karsiborska Kępa [VV56]: 29.06.2023, leg. M. Syratt, det. GG; Świnoujście [VV57]: 26.06.2023, leg. M. Syratt, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 21.01.2024, leg. AT; Mysłowice, Ćmok [CA66]: 5.11.2023, leg. A. Larysz, c. USMB, 2.10.2023, leg. W. Moś, c. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA24]: 15.10.2023, leg. AT.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska i Pobrzeża Bałtyku.

***Menaccarus arenicola* (Scholz, 1847)**

Pobrzeże Bałtyku: Mikoszewo [CF62]: 13.07.2023, leg. GK.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Nizina Mazowiecka: Reguły [DC98]: 29.05.2022, pBa, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 24.08.2020, leg. AT, c. DZUS; Pszów [CA14]: 13.05.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Melonek [EB12]: 29.05.2023, leg. GK.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Beskid Wschodni: Stróże [DA90]: 18.06.2023, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Rembertów [EC19]: 28.09.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 31.05.2023, leg. GK; Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Ustka [XA15]: 17.06.2022, leg. PŻ, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 8.05.2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Grudziądz [CE52]: 9.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 23.04.2024, leg. SC; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 4.09.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 6.04.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 21.10.2023, leg. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 1.05.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 2.08.2023, leg. AT, c. DZUS; Stróże [DA90]: 18.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kliczków [WS38]: 28.08.2022, leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sarbinowo [VU73]: 4.08.2023, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 26.08.2023, leg. SC; Kamieniec Żąbkowicki [XR39]: 9.06.2023, leg. GG; Zdieszowice [BA98]: 6.08.2024, leg. SC; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 2.09.2024, leg. SC; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 20.05.2024, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Wielkie Drogi [DA03]: 15.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Chęciny [DB62]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Nizina Mazowiecka: rez. Zagożdżon [EC30]: 27.04.2024, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 31.05.2023, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Muszkowice [XS31]: 7.04.2024, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 26.09.2022, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Międzyzlesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Pobrzeże Bałtyku: Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Tworóg [CB30]: 11.10.2023, leg. SC; **Wyżyna Małopolska:** Jedlnia-Letnisko [EB29]: 26.08.2023, leg. MM, det. GG.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: rez. Zagożdżon [EC30]: 3.05.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomicka [DA53]: 17.09.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. D. Palinker, c. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyń [CF17]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Jaworzno [CA76]: 20.05.2021, leg. AT, c. DZUS; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Strzelce Opolskie [CA09]: 6.08.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK.

***Podops inunctus* (Fabricius, 1775)**

Pojezierze Pomorskie: Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 18.04.2023, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 25.05.2023, leg. AT, c. DZUS.

***Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)**

Kotlina Nowotarska: Nowy Targ, Kowaniec [DV38]: 14.08.2023, leg. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Śląsk Dolny: Opole [YS01]: 19.09.2024, leg. SC; **Śląsk Górny:** Raszowa [BA98]: 16.03.2024, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Czyżyny [DA24]: 10.03.2023, leg. GK; Kraków, Dębny [DA24]: 2.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Pełczyńska [DA67]: 4.05.2023, leg. GK; Radom, Gołębiów [EB19]: 4.04.2023, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 13.05.2023, leg. MM, det. GG.

***Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811)**

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: leg. AM, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Kielniki [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; Poraj [CB71]: 22.09.2023, leg. AS.

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Pobrzeże Bałtyku: Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 24.06.2020, leg. AT, c. DZUS; Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Grzebieniowa [DV37]: 15.04.2023, leg. GK; Melonek [EB12]: 29.05.2023, leg. GK; Sołtystwo [DA78]: 22.07.2023, leg. GK.

***S. microphthalmus* Flor, 1860**

Pojezierze Mazurskie: Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG.

****S. umbrinus* (Wolff, 1804)**

Pojezierze Mazurskie: Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; Zaborze [CB81]: 21.10.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.***Troilus luridus* (Fabricius, 1775)**

Śląsk Dolny: Muszkowice [XS31]: 7.04.2024, leg. JR, det. GG.

***Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)**

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kamionka [DE60]: 11.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 17.07.2024, leg. AT; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Kielniki [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

Piesmatidae***Piesma maculatum* (Laporte, 1833)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rąbczyn [XU55]: 9.05.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG.

Plataspidae***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Sandomierska: Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Ligota Dolna [BA99]: 2.07.2024, kamieniołom, leg. SC; Pszów [CA14]: 25.09.2022, 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 19.07.2024, leg. SC; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

Pyrrhocoridae***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Stróże [DA90]: 18.06.2023, leg. GK; **Beskid Zachodni:** Stary Sącz [DV79]: 28.03.2024, leg. AT; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bardo [XT79]: 16.05.2023, leg. TR, det. GG; Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Głogów [WT72]: 1.08.2023, leg. GG; Gorzów Wielkopolski [WU14]: 8.08.2023, leg. GG; Kostrzyn nad Odrą [VU72]: 4.08.2023, leg. GG; Krosinko [XT28]: 18.06.2023, leg. PŻ; Krosno Odrzańskie [WT06]: 9.08.2023, leg. GG; Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; Przybórz [VU82]: 4.08.2023, leg. GG; Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; Słońsk [VU82]: 4.08.2023, leg. GG; Szewce [XT09]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; Uniejów [CC46]: 30.04.2023, leg. GG; Zielona Góra [WT35]: 10.08.2023, leg. GG;

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Bytów [XA06]: 6.08.2022, leg. GG; Człuchów [XV54]: 1.08.2023, leg. GG; Dłusko [WU77]: 27.05.2023, leg. TR, det. GG; Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kamieniec Ząbkowicki [XR39]: 9.06.2023, leg. GG; **Śląsk Górny:** Bobrek [CA74]: 23.04.2023, leg. GG; Brynek [CA39]: 15.04.2024, leg. SC; Brzeszcze, Nazielenie [CA64]: 10.04.2022, leg. GG; Chrzanów [CA85]: 23.04.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 20.05.2024, leg. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 29.06.2024, leg. SC; Strzelce Opolskie [CA09]: 9.02.2024, leg. SC; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 1.05.2023, leg. GG; Złoty Potok [CB81]: 9.06.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Kuźnica Wąsowska [DB02]: 6.09.2023, leg. GK; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Starochęciny [DB62]: 10.05.2022, leg. GK.

***P. marginatus* (Kolenati, 1845)**

Śląsk Górny: Ligota Dolna [BA99]: 17.08.2024, kamieniołom, leg. SC; Raszowa [BA98]: 16.03.2024, leg. SC; Sosnowiec, Kazimierz Górniczy [CA77]: 8.07.2023, leg. AS.

Reduviidae

***Coranus aethiops* Jakovlev, 1893**

Pojezierze Mazurskie: Posejniele [FE59]: 3.08.2024, torfowisko, leg. KM.

***C. subapterus* (De Geer, 1773)**

Śląsk Dolny: Pustynia Kozłowska [WS49]: 27.08.2022, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Strzelce Opolskie [CA09]: 19.10.2024, kamieniołom, leg. SC.

****C. woodroffei* (Putshkov, 1982)**

Pojezierze Mazurskie: Giby [FE58]: 22.10.2024, torfowisko, leg. KM.

Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778)**

Śląsk Górny: Łęki [CA73]: 30.06.2023, leg. GG.

***Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG.

***Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Biesiadka [EA36]: 31.05.2023, leg. GK; Puszcza Niepołomska [DA53]: 4.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Piecki [XV67]: 15.06.2020, leg. JW, det. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 28.06.2023, leg. SC; **Wyżyna Małopolska:** Gnieździska [DB43]: 14.05.2023, leg. GK; Międzyzylesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK.

***R. iracundus* (Poda, 1761)**

Pobrzeże Bałtyku: Ustka [XA15]: 17.06.2022, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 7.06.2024, leg. AT;

Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 19.06.2023, leg. SC; Ligota Dolna [BA99]: 27.05.2023, leg. SC; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK.

Rhopalidae

***Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

***Chorosoma schillingii* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Lucynów [ED32]: 7.07.2023, leg. GK; Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. J. Hysa, c. DZUS, 21.06.2024, leg. M. Olesiński, c. DZUS; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Pustynia Kozłowska [WS49]: 27.08.2022, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Wincentów [EC10]: 5.09.2023, leg. MM, det. GG.

***Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Huta Komorowska [EA58]: 13.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 20.05.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 31.07.2024, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 19.04.2023, pułapka Lindgrena w koronie dębu, 3.05.2023, leg. MM, det. GG.

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Myszki [XU53]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; Łebcz [CF27]: 31.07.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Mechowo [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 8.06.2024, leg. GG; Ociesęki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

***Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 9.08.2016, leg. KF, c. DZUS; **Podlasie:** Borki [FD69]: 18.05.2023, leg. MM, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 24.08.2020, leg. AT, c. DZUS.

***R. parumpunctatus Schilling, 1829**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 9.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Kotlina Nowotarska:** Nowy Targ [DV38]: 16.04.2023, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Jaśce (leśn.) [EC20]: 28.05.2023, leg. MM, det. GG; Jelonki [ED55]: 7.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Kampinoski PN [DC89]: 14.07.2023, leg. GK; rez. Leniwa [EC20]: 12.08.2023, leg. MM, det. GG; Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Dębiaki [EA37]: 21.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Czapury [XT39]: 2021, leg. JW, det. GG; Ostrzeszów-Pustkowie [YT00]: 20.08.2022, leg. TR, det. GG; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 11.06.2021, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; Szewce [XT09]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; Kartoszyno [CF17]: 3.06.2021, 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Opalino [CF16]: 20.09.2020, leg. RŻ, det. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Kraków, Branice [CA34]: 8.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 24.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Krzyżanowice [DA68]: 22.07.2023, leg. GK; Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.

R. subrufus (Gmelin, 1790)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rąbczyn [XU55]: 6.05.2024, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG, 8.05.2021, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 15.09.2024, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Żabno [WT43]: 10.08.2023, leg. GG; Rąbczyn [XU55]: 8.09.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; rez. Piecki [XV67]: 15.06.2020, leg. JW, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG.

S. punctatonevus (Goeze, 1778)

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Jaśce (leśn.) [EC20]: 28.05.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Chotowa [EA24]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Czapury [XT39]: 2021, leg. JW, det. GG; Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; Kartoszyno [CF17]: 12.09.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Przyborów [VU82]: 4.08.2023, leg. GG; Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin, Golcówka [CA75]: 23.06.2022, leg. MF, det. GG; Łęki [CA73]: 23.05.2023, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; Pszów [CA14]: 25.09.2022, leg. MB, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 12.08.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Morawica [DB72]: 29.08.2024, leg. TR, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 23.08.2023, leg. MM, det. GG; Radom, Wincentów [EC10]: 8.08.2023, leg. MM, det. GG.

Rhyparochromidae**Acompus rufipes (Wolff, 1804)**

Pojezierze Pomorskie: Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG.

Aellopus atratus (Goeze, 1778)

Pobrzeże Bałtyku: Mikoszewo [CF62]: 13.07.2023, leg. GK.

Beosus maritimus (Scopoli, 1763)

Wyżyna Małopolska: Bosowice [DA99]: 12.06.2023, leg. GK.

Drymus brunneus brunneus (R.F. Sahlberg, 1848)

Śląsk Górny: Lubliniec, Kokotek [CB30]: 29.12.1999, leg. R. Dobosz, c. USMB; rez. Segiet [CA48]: 24.04.2010, leg. H. Szołtys, c. USMB.

***D. ryeii Douglas et Scott, 1865**

Nizina Mazowiecka: rez. Załamanek [EC20]: 5.03.2022, leg. MM, det. GG.

Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

D. sylvaticus (Fabricius, 1775)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 20.04.2023, leg. MM, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, leg. JS, det. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 6.06.2024, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 20.05.2024, pBa, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 26.02.2023, 19.04.2023, pułapka Lindgrena w koronie dębu, leg. MM, det. GG.

***Emblethis griseus* (Wolff, 1802)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Żabno [WT43]: 10.08.2023, leg. GG.

***E. verbasci* (Fabricius, 1803)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Blizna [EA45]: 21.08.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Skończanka [DA14]: 3.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Nałęczów [EB88]: 22.06.2023, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Bosowice [DA99]: 12.06.2023, leg. GK; Radom, Gołębiów [EB19]: 5.01.2023, leg. MM, det. GG; rez. Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, leg. GK; Wełecz [DA79]: 12.06.2023, leg. GK.

****E. fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839)**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 16.08.2023, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Kalety [CB40]: 23.09.2021, leg. JG, c. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 16.08.2023, ad luc., leg. JG, c. USMB; Zabrze [CA47]: 26.10.2022, w przyzbie kompostowej, leg. JG, c. USMB.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.***E. plebejus* (Fallén, 1807)**

Nizina Sandomierska: Majdan Królewski [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; Puszcza Niepołomska [DA53]: 17.09.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU31]: 2.04.2023, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Brzeszcze, Nazieleńce [CA64]: 10.04.2022, leg. GG; Kalety [CB40]: 23.09.2021, leg. JG, c. USMB; Ligota Dolna [BA99]: 12.11.2022, leg. JG, c. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; Pustynia Starczynowska [CA96]: 5.05.2023, leg. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 1.05.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Gnieździska [DB43]: 14.05.2023, leg. GK; Międzyzlesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK; Wełecz [DA79]: 12.06.2023, leg. GK; Wełnin [DA97]: 12.06.2023, leg. GK.

****Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Nizina Sandomierska: Tarnów [DA93]: 19.10.2023, leg. B. Wiśniowski, det. GG; **Podlasie:** Liw [ED60]: 20.10.2023, leg. MM, det. GG; **Śląsk Górny:** Miasteczko Śląskie [CA59]: 29.10.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 28.04.2024, leg. MM, det. GG.

Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.***G. grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 23.04.2023, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Raszowa [CA08]: 29.12.2023, leg. SC; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 10.12.2022, leg. MM, det. GG.

****Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)**

Nizina Mazowiecka: Lucynów [ED32]: 7.07.2023, leg. GK; Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Komorów [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; Majdan Królewski [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Śląsk Górny:** Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Jaroszewiec [DA07]: 5.05.2023, leg. GK; Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; Pogoria [CA78]: 9.05.2023, leg. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 10.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzlesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.***Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)**

Pojezierze Pomorskie: Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, pBa, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

***Megalonotus antennatus* (Schilling, 1829)**

Śląsk Górny: Sosnowiec, Klimontów [CA67]: 18.06.2023, leg. AS.

***M. chiragra* (Fabricius, 1794)**

Pojezierze Pomorskie: Bytów [XA06]: 6.08.2022, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 21.06.2023, leg. MM, det. GG.

***M. sabulicola* (Thomson, 1870)**

Pojezierze Mazurskie: Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; Nałęczów [EB88]: 22.06.2023, leg. MM, det. GG.

***Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)**

Podlasie: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 10.07.2008, leg. JS, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 16.08.2023, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Ligota Dolna [BA99]: 12.11.2022, leg. JG, c. USMB; Tychy [CA55]: 15.04.2007, c. DZUS.

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** rez. Leniwa [EC20]: 12.08.2023, leg. MM, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.05.2023, leg. AT, c. DZUS; Łęki [CA73]: 30.06.2023, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.06.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Nieczatów [EB09]: 19.08.2023, leg. MM, det. GG; rez. Skowronno [DA69]: 15.06.2016, leg. M. Simka, c. DZUS.

****Pionosomus varius* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Żabno [WT43]: 10.08.2023, leg. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Melonek [EB12]: 29.05.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

***Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Czapury [XT39]: 2021, leg. JW, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Chałupy [CF37]: 25.07.2022, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Gugny [FE01]: 18.09.2007, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Rzeczyca [WV70]: 12.07.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 6.10.2022, leg. JG, c. USMB.

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Sandomierska: Niepołomice [DA44]: 19.03.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Działyń [XU63]: 16.05.2023, leg. TR, det. GG; Kostrzyn nad Odrą [VU72]: 4.08.2023, leg. DK, det. GG; Nekła [XU60]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Grudziądz [CE52]: 9.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Ligota Dolna [BA99]: 12.11.2022, leg. JG, c. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 30.12.2023, leg. MM, det. GG.

***Rhyarochromus phoeniceus* (Rossi, 1794)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaroszewiec [DA07]: 5.05.2023, leg. GK.

***R. pini* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 5.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Bartne [EV29]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Kotlina Nowotarska:** Nowy Targ [DV38]: 16.04.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Komorów [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Podlasie:** Gugny [FE01]: 18.09.2007, leg. JS, det. GG; Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Jaroszewiec [DA07]: 5.05.2023, leg. GK; Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Łukowa [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

****R. vulgaris* (Schilling, 1829)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Rębowo [DD40]: 25.05.2024, leg. DK, det. GG; Warszawa, Bielany [DC99]: 20.04.2023, leg. MM, det. GG; Warszawa, Rembertów [EC19]: 28.09.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Niepołomice [DA44]: 19.03.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Działyń [XU63]: 16.05.2023, leg. TR, det. GG; Nowe Żabno [WT43]: 10.08.2023, leg. GG; Nowy Tomysł [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; Osowa Góra [XT29]: 4.09.1994, ad luc., leg. S. Baraniak, det. GG; Przybórow [VU82]: 4.08.2023, leg. GG; Rąbczyn [XU55]: 11.08.2024, leg. TR, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 20.05.2008, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Człuchów [XV54]: 1.08.2023, leg. GG; **Śląsk Górny:** Imielin

[CA75]: 16.08.2022, leg. AT, c. DZUS; Kęty [CA72]: 15.08.2023, leg. DK, det. GG; Łęki [CA73]: 2.06.2023, pBa, leg. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, c. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 17.08.2022, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 21.04.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Osówka [EB00]: 29.05.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Wyżyny Lubelskiej.***Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)**

Pojezierze Mazurskie: Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 19.03.2023, leg. MM, det. GG.

***S. decoratus* (Hahn, 1833)**

Pobrzeże Bałtyku: Hel [CF55]: 25.09.2022, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 15.08.2023, leg. DK, det. GG.

***S. pictus* (Schilling, 1829)**

Śląsk Górny: Frelichów [CA43]: 12.03.2023, leg. GG; Mikołów, Paniowy [CA46]: 10.05.2020, leg. JG, c. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 5.12.2020, spleśniałe siano, leg. JG, c. USMB; Zabrze [CA47]: 26.10.2022, w przyrodzie kompostowej, leg. JG, c. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Śródmieście [EB19]: 13.11.2023, leg. MM, det. GG.

***S. pilosus pilosus* Reuter, 1875**

Śląsk Górny: Brzeszcze, Nazieleńce [CA64]: 10.04.2022, leg. GG.

***S. thomsoni* Reuter, 1875**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sarbinowo [VU73]: 4.08.2023, leg. GG; **Śląsk Górny:** Brzeszcze, Nazieleńce [CA64]: 10.04.2022, leg. GG; Mikołów, Śmiłowice [CA46]: 6.06.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

***Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kostrzyn nad Odrą [VU72]: 4.08.2023, leg. DK, det. GG; Poznań, Wola [XU20]: 14.07.2022, leg. JW, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Człuchów [XV54]: 1.08.2023, leg. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 16.08.2023, ad luc., leg. AT, c. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 3.10.2021, w spleśniałym sianie, 27.06.2022, ad luc., leg. JG, c. USMB; Strzelce Opolskie [CA09]: 5.08.2024, kamieniołom, leg. SC; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK.

***Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowy Tomysł [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Hel [CF55]: 25.09.2022, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Wincentów [EC10]: 8.08.2023, leg. MM, det. GG.

***Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowe Żabno [WT43]: 10.08.2023, leg. GG; Nowy Tomyśl [WT79]: 12.05.2023, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02]: 10.10.2007, torfowisko, leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Joachimów [CB72]: 19.05.2024, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 30.05.2023, leg. MM, det. GG.

***Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)**

Nizina Mazowiecka: Cybulice Małe [DD70]: 28.09.2023, leg. GK; Lucynów [ED32]: 11.09.2023, leg. GK; Warszawa, Rembertów [EC19]: 7.07.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Blizna [EA45]: 31.05.2023, leg. GK; Dębiaki [EA37]: 21.08.2023, leg. GK; Komorów [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Czapury [XT39]: 2021, leg. JW, det. GG; Krośnice [XT60]: 21.06.2024, leg. K. Nowak, c. DZUS; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 8.07.2023, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Swornegacie [XV67]: 30.07.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Pustynia Kozłowska [WS49]: 27.08.2022, leg. PŻ, det. GG; Żyrowa [BA99]: 31.07.2024, leg. SC; **Śląsk Górny:** Raszowa [BA98]: 2.03.2024, leg. SC; Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Aleksandrów [DA68]: 4.05.2023, leg. GK; Bosowice [DA99]: 12.06.2023, leg. GK; Marianów [DB12]: 14.05.2023, leg. GK; Radom, Wincetów [EC10]: 5.09.2023, leg. MM, det. GG; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Stary Grzybów [DB66]: 8.06.2023, leg. GK; Stawiany [DB70]: 12.06.2023, leg. GK.

Saldidae****Chartoscirta cincta cincta* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 19.06.2024, ad luc., leg. AT, c. DZUS.

Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.***C. cocksi* (Curtis, 1835)**

Wyżyna Małopolska: Morawica [DB72]: 7.09.2024, leg. TR, det. GG.

***C. elegantula* (Fallén, 1807)**

Podlasie: Biebrzański PN, Zabudnik [FE00]: 10.07.2008, leg. JS, det. GG.

***Saldula opacula* (Zetterstedt, 1838)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wiry [XT29]: 10.05.1995, ad luc., leg. S. Baraniak, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Mikoszewo [CF62]: 13.07.2023, leg. GK.

***S. saltatoria* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Moszna [XR99]: 15.07.2023, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Morawica [DB72]: 7.09.2024, leg. TR, det. GG.

Scutelleridae***Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776)**

Nizina Sandomierska: Biesiadka [EA36]: 21.08.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Brześć Kujawski [CD53]: 24.07.2021, leg. PS, det. GG; **Śląsk Dolny:**

Zdzieszowice [BA98]: 6.08.2024, leg. SC; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 27.09.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Korzecko [DB52]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG.

***E. maura* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Jaśce (leśn.) [EC20]: 28.05.2023, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA53]: 4.06.2023, leg. GK; Szczucin [EA07]: 20.06.2023, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kartoszyń [CF17]: 14.08.2021, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kalbornia [DE31]: 12.08.2022, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 14.07.2023, leg. RŻ, det. GG; Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, lasek, 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, pBa, leg. GG; Kęty [CA72]: 15.08.2023, leg. DK, det. GG; Przeciszów [CA84]: 23.07.2017, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Raszowa [BA98]: 22.03.2024, leg. SC; Ruda Śląska [CA46]: 12.04.2018, leg. JG, c. USMB; Wodzisław Śląski [CA14]: 12.06.2023, leg. MB, c. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Kielniki [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bolmin [DB52]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Gacki [DA68]: 20.07.2023, leg. GK; Lipowica [DB62]: 20.05.2024, pBa, łąka kserotermiczna, leg. GG; Miedzianka [DB53]: 8.07.2024, leg. DK, det. GG; Mosty [DB52]: 26.06.2023, leg. GK; Ocieśki [DB92]: 13.07.2024, leg. DK, det. GG; Staniowice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK; Stawiany [DB70]: 12.06.2023, leg. GK.

***E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Wschodni: Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Nizina Sandomierska:** Hadkówka [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Pieniny:** Dursztyn [DV47]: 26.08.2023, leg. DK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Torfowisko Karaska [EE20]: 8.08.2022, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Darżlubskie Buki [CF26]: 17.07.2021, leg. RŻ, det. GG; **Sudety Wschodnie:** Masyw Śnieżnika [XR36]: 25.08.2024, leg. SC; **Śląsk Górny:** Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; rez. Łęczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, c. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.06.2017, leg. JG, c. USMB; Wodzisław Śląski [CA14]: 12.08.2023, leg. MB, c. DZUS.

***Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761)**

Śląsk Górny: Trzebinia, Siersza [CA86]: 2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Wincetów [EC10]: 8.08.2023, leg. MM, det. GG; rez. Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, leg. GK.

****Phimodera humeralis* (Dalman, 1823)**

Nizina Mazowiecka: Lucynów [ED32]: 7.07.2023, leg. GK; Warszawa, Rembertów [EC19]: 11.09.2023, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Majdan Królewski [EA57]: 13.08.2023, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Mikoszewo [CF62]: 13.07.2023, leg. GK; **Śląsk Górny:** Trzebinia, Siersza [CA86]:

2.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Jaroszewiec [DA07]: 5.05.2023, leg. GK; Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, leg. GK; Olkusz, Zagaje [DA07]: 5.05.2023, leg. GK; Olsztyn [CB72]: 15.08.2023, leg. GK; Poraj [CB71]: 28.05.2023, leg. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 10.05.2023, leg. GK; Pustynia Siedlecka [CB81]: 28.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Lipa [EB71]: 24.08.2023, leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Dębno [EB01]: 29.05.2023, leg. GK; Międzyzlesie [DB12]: 14.05.2023, leg. GK; Stare Kotlice [DB61]: 12.08.2023, leg. GK.

Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

Stenocephalidae

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)

Wyżyna Małopolska: Lipowica [DB62]: 19.05.2024, leg. GG.

Tingidae

**Acalypta carinata* (Panzer, 1806)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Joachimów [CB72]: 20.05.2024, pBa, leg. GG.

Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

**A. nigrina* (Fallén, 1807)

Pojezierze Pomorskie: Szczecinek [XV15]: 31.05.2023, pBa, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Żyto [DB04]: 24.06.2023, leg. AS.

Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

A. parvula (Fallén, 1807)

Pobrzeże Bałtyku: Skowronki [CF82]: 4.05.2023, leg. A. Halamski, det. GG.

**Corythucha arcuata* (Say, 1832)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 25.09.2024, leg. AT, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 25.09.2024, leg. AT; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [EC07]: 3.09.2024, leg. A. Szpalek; **Wyżyna Małopolska**: Sandomierz [EB51]: 13.10.2024, leg. K. Stajniak.

Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego, Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Małopolskiej.

**C. ciliata* (Say, 1832)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC07]: 9.09.2024, leg. A. Szpalek.

Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Dictyla echii (Schränk, 1782)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bieniszew [CC09]: 13.05.2023, leg. TR, det. GG; Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 11.06.2021, leg. JW, det. GG; Środa Wielkopolska [XT58]: 21.06.2024, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Gdynia, Witomino [CF34]: 15.09.2021, leg. PS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Łęki [CA73]: 4.10.2023, leg. GG; Pszów [CA14]: 19.07.2023, leg. MB, c. DZUS; Sosnowiec, Maczki [CA76]:

9.05.2023, leg. GK; **Wyżyna Lubelska**: Lipa [EB71]: 25.06.2023, leg. GK.

D. rotundata (Herrich-Schaeffer, 1835)

Pojezierze Mazurskie: Retkowy [DE71]: 9.07.2023, leg. GK.

**Galeatus maculatus* (Herrich-Schaeffer, 1838)

Pojezierze Pomorskie: Rzeczyca [WV70]: 16.06.2024, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny**: Imielin [CA75]: 20.05.2024, leg. AT, c. DZUS.

Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Kalama tricornis (Schränk, 1801)

Beskid Wschodni: Bartne [EV28]: 8.08.2016, leg. KF, c. DZUS; Siedliska Żmigrodzkie [EV49]: 29.08.2023, leg. AT, c. DZUS; **Śląsk Górny**: Kędzierzyn-Koźle [CA08]: 20.05.2024, pBa, leg. GG; Sosnowiec, Klimontów [CA67]: 18.06.2023, leg. AS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Joachimów [CB72]: 20.05.2024, pBa, leg. GG.

Oncochila scapularis (Fieber, 1844)

Wyżyna Małopolska: rez. Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, leg. GK.

Physatocheila costata (Fabricius, 1794)

Wyżyna Małopolska: Radom, Las Kapturski [EB09]: 11.12.2023, leg. MM, det. GG.

P. smreczynskii China, 1952

Wyżyna Małopolska: Radom, Las Kapturski [EB09]: 14.07.2023, pułapka IBL-5 na czeremsze zwyczajnej, leg. MM, det. GG.

Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

Nizina Mazowiecka: Reguły [DC98]: 29.05.2022, pBa, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bobrowniki [CD64]: 2.08.2023, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Węgorzyn [CE50]: 24.05.2024, leg. TR, det. GG.

Ryc. 2. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [**Fig. 2.** The distribution of UTM squares related to the data presented in this paper].

Dyskusja

Przedstawiony zbiór danych zawiera ponad 1700 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018), pochodzących ze 214 kwadratów UTM, których rozmieszczenie ilustruje Ryc. 2.

Najwięcej danych (i zarazem stwierdzonych gatunków) pochodzi z następujących regionów zoogeograficznych: Górny Śląsk (169 gatunków; 379 rekordów), Wyżyna Małopolska (137; 304), Nizina Wielkopolsko-Kujawska (95; 193), Pojezierze Pomorskie (88; 201), Pojezierze Mazurskie (74; 118), Beskid Wschodni (68; 94), Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (61; 102), Pobrzeże Bałtyku (60; 84) oraz Nizina Mazowiecka (50; 70). Dla 44 gatunków, przedstawione w pracy stanowiska są pierwszymi stwierdzeniami w odpowiadających im krainach. Najwięcej takich przypadków odnotowano dla Pojezierza Mazurskiego (8), Niziny Mazowieckiej (7), Górnego Śląska (6), Beskidu Wschodniego (5), Niziny Sandomierskiej (5), Wyżyny Małopolskiej (4) i Kotliny Nowotarskiej (3). Po dwa nowe gatunki przybyło na Pobrzeżu Bałtyku, Pojezierzu Pomorskim i w Puszczy Białowieskiej, a po jednym w Pieninach, na Podlasiu, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i na Wyżynie Lubelskiej.

Wśród wykazanych taksonów znalazły się pluskwiaki stwierdzane do tej pory na terenie Polski jedynie kilkukrotnie, mające jak dotąd nie więcej niż 10 znanych stanowisk: *Aradus ribauti*, *Charagochilus spiralifer*, *Coranus aethiops*, *C. woodroffei*, *Corythucha arcuata*, *Dichrooscytus gustavi*, *Dicyphus annulatus*, *Dimorphopterus spinolae*, *Emblethis griseus*, *Eremocoris fenestratus*, *Heterogaster cathariae*, *Mermitelocerus schmidtii*, *Nemocoris fallenii*, *Orthotylus tenellus*, *Phytocoris intricatus*, *Pyrrhocoris marginatus*, *Temnostethus reduvinus*. W niniejszej pracy podano również kolejne stanowiska gatunków inwazyjnych: *Corythucha arcuata*, *Halyomorpha halys* i *Leptoglossus occidentalis*. Niektóre z wyżej wymienionych pluskwiaków były szerzej omawiane w pracach z ostatnich lat (Gierlasiński i in. 2019b; Gierlasiński i Klejdysz 2023; Domagała 2024). Wybrane gatunki omówiono poniżej.

Aradus ribauti (Aradidae)

Gatunek znany z południowej i centralnej Europy, związany pokarmowo z topolami (*Populus* spp.) i wierzbnami (*Salix* spp.), na których odżywia się grzybnią przerastającą strefę podkorową zarówno martwych, jak i żywych drzew (Hebda i in. 2018). W Polsce podawany dotychczas jedynie z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Gierlasiński i in. 2021) oraz Dolnego (Hebda i in. 2018; Gierlasiński i in. 2021a) i Górnego Śląska (Gierlasiński i in. 2021a) (Ryc. 3). Populacja tego gatunku odnaleziona pod korą pniaka na kamienistym brzegu Soły (stanowisko z Łęk na Górnym Śląsku prezentowane w niniejszej pracy) liczyła kilkadziesiąt osobników, zarówno dorosłych, jak i nimf.

Coranus aethiops (Reduviidae)

Biologia tego drapieżnika jest słabo poznana. Według Putshkova i Mouleta (2009) najbardziej odporny na niskie temperatury spośród wszystkich gatunków z rodzaju,

znajdowany w północnych rejonach Eurazji oraz w górach. Zimują prawdopodobnie osobniki dorosłe, jednak cykl życiowy jest nieznan. W Polsce znany dotychczas z Beskidów Wschodniego i Zachodniego (Gierlasiński i in. 2019b), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Gierlasiński 2024) oraz Pojezierza Mazurskiego i Górnego Śląska (Gierlasiński i in. 2019b) (Ryc. 4). Pojedynczy okaz tego gatunku został odłowiony na torfowisku (Ryc. 5).

Ryc. 3. *Aradus ribauti*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 3. *Aradus ribauti*: black points – literature data, red ones – new records].

Ryc. 4. *Coranus aethiops*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 4. *Coranus aethiops*: black points – literature data, red one – new record].

Coranus woodroffei (Reduviidae)

Biologia gatunku jest wciąż słabo znana. Pluskwiak ten preferuje stanowiska wilgotne, spotykany na wrzosiakach, rzadziej na łąkach i pastwiskach. Na stanowiskach o mniejszej wilgotności może współwystępować z *C. subapterus*. Występuje jedno pokolenie rocznie, a zimują jaja (Putshkov i Moulet 2009). W kraju podawany dotychczas jedynie z Pobrzeża Bałtyku (Lis J.A. i Lis B. 2004) (Ryc. 6). Pojedynczy okaz tego gatunku został odłowiony na torfowisku (Ryc. 7).

Ryc. 5. Torfowisko, na którym odłowiono *Coranus aethiops* (fot. K. Mackiewicz, 13.06.2024) [**Fig. 5.** The peat bog where *Coranus aethiops* was collected (photo by K. Mackiewicz, 13.06.2024)].

Ryc. 7. Torfowisko, na którym odłowiono *Coranus woodroffei* (fot. K. Mackiewicz, 22.09.2024) [**Fig. 7.** The peat bog where *Coranus woodroffei* was collected (photo by K. Mackiewicz, 22.09.2024)].

Ryc. 6. *Coranus woodroffei*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [**Fig. 6.** *Coranus woodroffei*: black point – literature data, red one – new record].

Corythucha arcuata (Tingidae)

Inwazyjny gatunek, będący polifagiem żyjącym głównie na różnych gatunkach dębów, jednakże sporadycznie żerowanie obserwowano również na drzewach z rodzajów *Castanea* spp., *Acer* sp., *Pyrus* spp., *Malus* spp. oraz *Rosa* spp. (Gierlasiński i Orzechowski 2023). W Europie wydaje się, że pluskwiaki te preferują dęby występujące na naszym kontynencie: *Q. petraea*, *Q. robur*, *Q. pubescens* i *Q. cerris* (Bernardinelli 2006). Prześwietlik dębowy zimuje jako dorosły owad w pobliżu roślin żywicielskich, głównie w zagłębieniach kory. Wiosną pluskwiaki przenoszą się na młode liście i rozpoczynają żerowanie (Ryc. 8). Niedługo potem samice składają na ich spodniej stronie do 100 jaj (Gierlasiński i Orzechowski 2023). W Polsce znany dotychczas z jednego stanowiska w Bieszczadach (Gierlasiński i Orzechowski 2023). O ile w przypadku pierwszego stwierdzenia tego gatunku w kraju, informacja dotyczyła pojedynczego osobnika, to dane prezentowane w niniejszej pracy odnoszą się do licznych, niejednokrotnie składających się z kilkuset owadów, populacji (Ryc. 9).

Ryc. 8. *Corythucha arcuata*: osobnik dorosły oraz nimfy żerujące na pokrytym ich odchodami (czarne plamy) liści dębu (fot. K. Stajniak, 10.10.2024) [**Fig. 8.** *Corythucha arcuata*: an adult and nymphs feeding on an oak leaf covered with their excrements (black spots) (photo by K. Stajniak, 10.10.2024)].

Dicyphus annulatus (Miridae)

Gatunek troficznie związany z roślinami z rodzaju wilżyna (*Ononis* spp.), mający jedno pokolenie w roku. Nimfy spotkać można od lipca do jesieni, a zimują prawdopodobnie postaci dorosłe (Gorczyca i Herczek 2008). W Polsce znany jak dotąd jedynie z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Hebda i Rutkowski 2018; Gierlasiński i in. 2020a), Pobrzeża Bałtyku (Lis B. 2000; Lis B. i Kowalczyk 2017; Senn i Gierlasiński 2023; Gierlasiński i Kowalczyk 2024) oraz Pojezierza Pomorskiego (Gierlasiński i in. 2020a) (Ryc. 10). Ogólnikowo wymieniany również z Galicji (Nowicki 1864).

Emblethis griseus (Rhyparochromidae)

Pluskwiak ten zamieszkuje polany, skraje lasów, ugory oraz podobne siedliska; występuje wśród roślinności ruderalnej na glebach piaszczystych i kamienistych; często znajduje się pod leżącymi na gruncie rozetami roślin szerokolistnych (Péricart 1998c). Podawany dotychczas z Bieszczadów (Lis B. 2001), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Gierlasiński i in. 2022), Pobrzeża Bałtyku (Gierlasiński i Kowalczyk 2024), Sudetów Zachodnich (Scholz 1931), oraz Dolnego i Górnego Śląska (Scholz 1931; Lis B. i Łęgowski 2023) (Ryc. 11).

Ogólnikowo wymieniony również ze Śląska w katalogu Stichela (1933). Dwa dorosłe osobniki zostały zebrane na suchej łące w pobliżu stacji benzynowej.

Ryc. 9. *Corythucha arcuata*: czarny punkt – dana literaturowa, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 9. *Corythucha arcuata*: black point – literature data, red ones – new records].

Ryc. 10. *Dicyphus annulatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 10. *Dicyphus annulatus*: black points – literature data, red one – new record].

Eremocoris fenestratus (Rhyparochromidae)

Gatunek związany troficznie ze ściółką, szczególnie w lasach iglastych i na wrzosowiskach, gdzie żeruje nakłuwając i wysysając soki, przede wszystkim z nasion różnych gatunków drzew iglastych: sosen, świerków, jodeł, modrzewiów i jałowców. Zimują osobniki dorosłe (Péricart 1998c; Lis B. i Hebda 2017). W naszym kraju podawany dotychczas z Beskidu Wschodniego (Bury i Mazepa 2022), Sudetów Zachodnich (Gierlasiński i in. 2021b) oraz Dolnego Śląska (Gierlasiński i Regner 2018; Gierlasiński i in. 2019a; Lis B. i Hebda 2017) (Ryc. 12).

Phytocoris intricatus (Miridae) (Ryc. 13)

Gatunek ten jest zoofitofagiem, żyje na drzewach iglastych, sosnach (*Pinus*) lub świerkach (*Picea*); osobniki

dorosłe występują od początku czerwca do połowy sierpnia; zimują jaja (Wagner i Weber 1964). Podawany dotychczas z Beskidu Wschodniego (Smreczyński 1954), Niziny Mazowieckiej, Pojezierza Pomorskiego (Cmoluchowa i Lechowski 1993), Puszczy Białowieskiej (Cmoluchowa i Lechowski 1993; Gorczyca 1999, 2001) oraz Sudetów Wschodnich (Polentz 1956) (Ryc. 14).

Ryc. 11. *Emblethis griseus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 11. *Emblethis griseus*: black points – literature data, red one – new record].

Ryc. 12. *Eremocoris fenestratus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 12. *Eremocoris fenestratus*: black points – literature data, red ones – new records].

Temnostethus reduvinus (Anthocoridae)

Drapieżnik polujący na korze różnych drzew, głównie topól (*Populus* spp.). Starsze źródła wskazują na obecność tego gatunku na topoli balsamicznej (*Populus balsamifera* L.), topoli czarnej (*Populus nigra* L.) i osice (*Populus tremula* L.). Rzadziej spotykany jest na wierzbach (*Salix* spp.) (Péricart 1972; Wachmann i in. 2006). Dorosłe osobniki można spotkać prawie przez cały rok. Zimują samice, zwykle ukryte pod korą topól (Péricart 1972; Wachmann i in. 2006). W kraju znany jak dotąd jedynie z Niziny Mazowieckiej (Péricart 1972) oraz z Dolnego

i Górnego Śląska (Gierlasiński i in. 2020a; Gierlasiński i Klejdysz 2023) (Ryc. 15). Ogólnikowo wymieniony również z Prus (Péricart 1972).

Ryc. 13. *Phytocoris intricatus*: wygląd [Fig. 13. *Phytocoris intricatus*: habitus].

Ryc. 14. *Phytocoris intricatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 14. *Phytocoris intricatus*: black points – literature data, red one – new record].

Piśmiennictwo – References

- Aukema B. (ed.) 2025. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>.
- Bernardinelli I. 2006. Potential host plants of *Corythucha arcuata* (Het., Tingidae) in Europe: a laboratory study. *Journal of Applied Entomology* **130**: 480–484. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2006.01098.x>

Ryc. 15. *Temnostethus reduvinus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 15. *Temnostethus reduvinus*: black points – literature data, red one – new record].

Podsumowując dotychczasowe sześć części cyklu prac przyczynkowych warto zaznaczyć, że liczba zamieszczonych w nich rekordów faunistycznych wzrosła do 11344, co stanowi ponad 15% wszystkich danych literaturowych pochodzących z obecnego terenu Polski, a dane dotyczące rozmieszczenia odnoszą się do 380 gatunków.

Wszystkie osoby będące w posiadaniu niepublikowanych danych i obserwacji dotyczących występowania pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski oraz zainteresowane współpracą w zakresie przygotowania kolejnych części „Przyczynku”, prosimy o kontakt z pierwszym z autorów.

Podziękowania

Autorzy pracy pragną gorąco podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane na potrzeby niniejszej pracy, a w szczególności: Adamowi Halamskiemu, Andrzejowi Skibie, Bogdanowi Wiśniowskiemu, Danielowi Solarczykowi, Jarosławowi Regnerowi, Jackowi Wendzonce, Maciejowi Ciubie, Maksymilianowi Syrratowi, Markowi Fiedorowi, Patrykowi Stawarskiemu, Przemysławowi Żurawlewowi, Robertowi Żóralskiemu, Tomaszowi Klejdyszowi, Tomaszowi Rakoczemu, Tymoteuszowi Pindelowi, Kamilowi Stajniakowi oraz wszystkim pozostałym osobom, które zgodziły się przekazać swoje dane anonimowo.

- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Bury J., Mazepa J. 2022. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski - część 2. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 15–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6459122>

- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1993. Heteroptera communities of pine forests in Poland. *Fragmenta Faunistica* **36**: 127–146.
- Domagała P. 2024. Drugie stanowisko tarczówki marmurkowej *Halyomorpha halys* (Stal, 1855). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **18**: 45–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14559554>
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Tazsakowski A. 2013–2025. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <https://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 1.01.2025.
- Gierlasiński G., Regner J. 2018. *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) – drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiaków różnoskrzydłych zebranych w południowo-zachodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 7–12.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Tazsakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Chłond D., Tazsakowski A., Lis B. 2019b. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3555567>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syrratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimekiewicz det., Kucza W., Ogłaza B. 2020a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Tazsakowska N., Tazsakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syrratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 31–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4671971>
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021b. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 71–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4739637>
- Gierlasiński G., Kolago G., Tazsakowski A., Miłkowski M., Syrratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 37–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522538>
- Gierlasiński G., Kolago G., Tazsakowski A., Miłkowski M., Regner J., Kojder det., Kowalczyk J.K., Grzywocz J., Burda M., Masłowski A., Rutkowski T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 63–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239502>
- Gierlasiński G., Klejdysz T. 2023. Nowe stanowisko *Temnostethus reduvinus* (Herrich-Schaeffer, 1850) (Heteroptera: Anthocoridae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* **31** (online 025): 1–5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10360691>
- Gierlasiński G., Orzechowski R. 2023. *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae). *Acta entomologica silesiana* **31** (online 001): 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7707597>
- Gierlasiński G. 2024a. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 5.01.2024.
- Gierlasiński G. 2024b. Uwagi do kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Aliny Kasprowicz. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* **30** (online 003): 1–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10829921>
- Gierlasiński G., Kowalczyk J.K. 2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polanki Redłowskiej i okolic (Pobrzeże Bałtyku). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **18**: 23–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14205928>
- Gorczyca J. 1991. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **2**: 17–81.
- Gorczyca J. 1999. Pluskwiaki różnoskrzydłe z rodziny tasznikowatych (Heteroptera: Miridae) w Puszczy Białowieskiej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* **18**: 93–100.
- Gorczyca J. 2001. Familia (rodzina): Miridae – tasznikowate. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, 101–103.
- Gorczyca J. 2004. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6b. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.

- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tazznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6a. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tazznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6c. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily Mirinae. Catalogus faunae Poloniae, New Series 3, 172 ss.
- Hebda G., Gierlasiński G., Regner J. 2018. *Aradus ribauti* Wagner, 1956 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) gatunek pluskwiaka nowy dla Polski. *Fragmenta Naturae* **51**: 84–89.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1467936>
- Jaczewski T., Wróblewski A. 1976. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki – Gerridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 2. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, 31ss.
- Jaczewski T., Wróblewski A. 1978. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Corixidae, Noto-nectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelochairidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 4. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa-Wrocław, 67ss.
- Lis B. 1999. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Prześwietlikowate – Tingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 8. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 66 ss.
- Lis B. 2000. *Dicyphus annulatus* (Wolff) - gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). *Przegląd Zoologiczny* **44**: 83–84.
- Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.
- Lis B. 2007. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Płaszczynkowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. część XVIII, zeszyt 9. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 33 ss.
- Lis B., Hebda G. 2017. *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju *Eremocoris* Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 85–88.
- Lis B., Kowalczyk J.K. 2017. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 51–63.
- Lis B., Łęgowski D. 2023. Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 111–129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8368605>
- Lis J.A. 2000. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 14. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B. 1998. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate – Scutelleridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. część XVIII, zeszyt 13. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 34 ss.
- Lis J.A., Lis B. 2004. *Coranus woodroffeii* P.V. Putshkov, 1982 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) – new to the polish fauna. *Polskie Pismo Entomologiczne* **73**: 339–341.
- Lis J.A., Lis B., Ziąja det.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**, 145 ss.
- Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Kraków, 87 pp.
- Péricart J. 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 7. Masson et Cie. Paris, 402 ss.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**, 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 1. *Faune de France* **84A**, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 2. *Faune de France* **84B**, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. Vol. 3. *Faune de France* **84C**, 487 ss.
- Polentz G. 1956. Beiträge zur Kenntnis mittel-europäischer Wanzen. *Beiträge zur Entomologie* **6**: 243–245.
- Putshkov P.V., Moulet P. 2009. Hémiptères Reduviidae d'Europe occidentale. Faune de France 93, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 693 ss.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.

- Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 ss.
- Senn P., Gierlasiński G. 2023. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni i okolic (Pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 1–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7576424>
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Stichel W. 1933. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss.
- Wachmann E., Melber A., Deckert J. 2006. Wanzen. Band 1. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. Verlag Goecke & Evers Keltern: 264 pp.
- Wagner E., Weber H. H. 1964. Hémiptères Miridae. *Faune de France* **67**, 591 ss.
- Wróblewski A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Leptopodidae, nabrzeżkowate – Saldidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 3. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 35 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

A contribution to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – VI.

This paper presents over 1700 new faunistic records for 304 true bug species in Poland. The very rarely collected or interesting species distribution data for *Aradus ribauti*, *Coranus aethiops*, *C. woodroffe*, *Dicyphus annulatus*, *Emblethis griseus*, *Eremocoris fenestratus*, *Phytocoris intricatus*, and *Temnostethus reduvinus* are summarized and visualized on maps. A list of species reported for the first time from each zoogeographical region of Poland is also provided.

Otrzymano (received): 24 January 2025
Zaakceptowano (accepted): 31 March 2025